

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ НА ПРИМЕРАХ СОЗДАНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДАТЧИКОВ

ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
РАДИОВОЛН**

**ИМ. Н.В. ПУШКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК,
Г. МОСКВА, Г. ТРОИЦК**

ORCID: 0000-0002-3316-4656

ВВЕДЕНИЕ

История развития кварцевого магнитометрического приборостроения в ИЗМИРАН началась в конце сороковых – начале пятидесятих годов прошлого столетия созданием датчиков и аналоговых приборов и продолжается в настоящее время.

В начале 60-х годов в научном журнале «**Геомагнетизм и Аэрономия**» **В.Н. Бобровым** были опубликованы две основополагающие статьи [1-2], открывшие новое направление в магнитном приборостроении ИЗМИРАН. В результате, для регистрации вариаций составляющих вектора магнитной индукции (**ВМИ**) поля Земли в магнитных обсерваториях (**МО**), повсеместно стали использоваться кварцевые приборы - вариометры системы В. Н. Боброва [1-6], вытеснившие из наблюдений устаревшие зарубежные аналоги. Конструкция этого магнитного вариометра показана на **рис.1а**, на котором также представлены варианты исполнения датчиков (**рис.1б**) и варианты их крепления и установки на МО (**рис.1в, г, д**).

ИЗМИРАН является единственной организацией в России, разрабатывающей и изготавливающей высокоточную аппаратуру на основе кварцевых магнитных датчиков (**КМД**) как для регистрации и исследования геомагнитных вариаций, так и для специальных целей и исследований. Этой аппаратурой оснащены все МО и многие пункты наблюдений (**ПН**) в России, а также зарубежные обсерватории.

Рис.1. Общий вид конструкции КМД системы В.Н. Боброва [1] (а), некоторые варианты его исполнения (б) и различные варианты подставок для крепления и установки КМД (в), (г) и (д).

Схемы магнитометров «**системы Боброва**» и КМД были защищены авторскими свидетельствами и патентами. Всего в период с 1956 по 1990 годы В.Н. Бобровым и коллегами-соавторами было запатентовано 62 новых идеи-решения по конструкции КМД и кварцевых приборов.

Как ранее, так и в настоящее время, - технология изготовления КМД является искусством мастеров ручного труда на уровне микро- и нано технологий, которая позволяет создавать аналоговые и цифровые приборы с обеспечением их разрешающей способности на уровне **0,1...1 нТл**, а современные ЦМВС, - с разрешающей способностью на уровне **1...5 пТл**.

Основные положения ранее используемой ИЗМИРАН и основные особенности в настоящее время используемой разработчиками приборов модернизированной технологии по изготовлению аналоговых датчиков и вариометров, а также и особенности современных КМД для цифровых магнитовариационных станций (**ЦМВС**) обсуждаются ниже.

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КМД

Магнитные вариометры предназначены для регистрации вариаций составляющих вектора магнитной индукции (**ВМИ**) поля Земли, - *склонения (**D**), горизонтальной (**H**), вертикальной (**Z**), северной (**X**) и восточной (**Y**) составляющих, а также полной силы (**T**) геомагнитного поля (**ГМП**).*

Процесс изготовления КМД (или вариометров на их основе) предполагает реализацию некоторых основных его характеристик:

- период собственных колебаний подвесной магнитной системы (**ПМС**) должен быть не более 2 с;
- обеспечение разрешающей способности магниточувствительного элемента (**МЧЭ**) порядка **0,5 нТл** на одну угловую минуту вращения ПМС;
- обеспечение температурного коэффициента (**ТК**) в диапазоне изменения температуры окружающей среды от 5 до 35°C (условия в МО и ПН), - не более **1 нТл /°C**.

Процесс изготовления КМД включает в себя три основных и последовательных этапа работы:

Первый этап - приобретение необходимых материалов, подготовка и изготовление основных деталей и составных элементов конструкции изделия;

Второй этап - изготовление изделия, включая сборку отдельных узлов и схем;

Третий этап - настройка и юстировка отдельных узлов и конструкции всего изделия, проведение испытаний.

Рис.2. Основные элементы конструкции КМД, используемые при его изготовлении: (а) - магниты (**МЧЭ**); (б) - корпус; (в) – зеркальный отражатель (**ЗО**); (г) и (д) – демпфер (**Д**) и элементы конструкции подвесной магнитной системы (**ПМС**); (е) – кварцевые рамки (**КР**).

Рис.3. Основные элементы используемые при изготовлении КМД: штабики из кварцевого стекла (а) и (б) для изготовления кварцевых рамок (в), элементы корпуса (г), (д) и (е) и элементы осушителя (ж).

Процесс изготовления магнитов для ПМС и специальных термостабильных магнитов (*компенсационных магнитов - КМ*) для компенсации «неизмеряемой части» геомагнитного поля (**ГМП**) для различных составляющих ВМИ включает в себя следующие действия.

1. Магниты (*магниточувствительные элементы – МЧЭ*) для чувствительных элементов вариометров изготавливаются (нарезаются) из проволочного викаллы диаметром 1 или 2 мм, длиной 10 мм (см. **рис.2б**), при этом в центральной части МЧЭ сверлится сквозное поперечное отверстие диаметром 0,5 мм (см. **рис.2г** и **рис.2д**), которое зенкуется с двух сторон. Заготовки по указанному размеру полируются и передаются на термообработку.

2. Термообработка МЧЭ производится при температуре отжига 690°C в течение 30 мин. При этом допустимы незначительные колебания температуры (**±5...10°C**) и времени (**±5 мин**) отжига, которые могут применяться для регулировки температурного коэффициента (**ТК**) магнита. При указанных условиях МЧЭ после намагничения будут иметь магнитный момент на 30% менее максимального (который получается при температуре отжига **600°C**) и ТК близкий к нулю.

3. После отжига магниты, для исключения влияния влажности, - вновь тщательно полируются и намагничиваются. Намагничение магнитов производится в постоянном магнитном поле (**МП**) напряжённостью около **1000 Э** (примерно 80 нТл). Старение магнитов производится переменным МП промышленной частоты до уменьшения их магнитного момента (**ММ**) до 5% от первоначального значения и последующими поочередными нагревами и охлаждениями в воде при температуре воды соответственно 100 и 20°C.

3. Технология изготовления компенсирующих магнитов (**КМ**), привариваемых к КР, - ничем не отличается (*кроме размеров магнитов*) от выше описанной процедуры, за исключением полировки, которая не производится.

Магниты, придаваемые к вариометрам и вариационным станциям (**ВС**) для регулировки чувствительности и компенсации МП, а также для кварцевых Н-магнитометров (**QHМ**), изготавливаются из викаллой по данной технологии, но без полировки центрального отверстия. Их размеры могут быть самыми различными и определяются заданными ММ (и значением ГМП в точке наблюдений или в ПН).

При изготовлении магнитов для других целей и из других материалов технология определяется конкретными свойствами ферромагнитных материалов и техническим заданием (**ТЗ**).

Процесс изготовления кварцевого зеркала для вариометров из оптически прозрачной пластины кварцевого стекла размером **3x6x0,7 мм**

(для различных вариантов и размеров КМД пластины для ЗО могут быть изготовлены различных размеров – см. **рис.2в**) происходит в

следующей последовательности:

- заготовка, шлифовка, приварка усиков (\varnothing 0,7 мм, длиной 2,5 мм), повторная шлифовка, полировка, алюминирование.

Перед установкой (*приваркой*) кварцевое зеркало (*зеркальный отражатель – ЗО*) проверяется на чёткость изображения. Для этого нить осветительной лампочки (световая метка) при помощи линзы с фокусным расстоянием 200 или 100 см проецируется на ЗО и затем анализируются результаты ее отражения от ЗО.

Результаты работ по изготовлению ЗО считаются неудовлетворительными, если качество покрытия зеркала плохое или поверхность ЗО имеет сферичность, при этом изображение нити лампочки получается «размытым», «расплывчатым». Некоторые варианты созданных ЗО различных размеров и для различного применения показаны на **рис.2в**.

Процесс изготовления кварцевых нитей включает в себя ряд последующих поэтапных действий.

Кварцевые нити (**КН**) изготавливаются из заранее приготовленных стержней (см. **рис.3б**) из оптического кварца диаметром **0,5...1,0 мм**. КН вытягиваются с помощью специального приспособления и газовой горелки (в процессе работ используется горящая смесь водорода и кислорода).

Каждая из КН изготавливается длиной **20 мм**, а ее толщина зависит от варианта исполнения КМД. Например, толщина КН для вариометров, предназначенных для измерения Z-составляющей ГМП, - изготавливается толщиной **15...20 микрон**, для вариометров, предназначенных для измерения D-составляющей ГМП, - **10...15 микрон**, а для вариометров измеряющих H-составляющую ГМП, - **20...50 микрон** (в зависимости от значения МП в заданной точке измерения и заданной чувствительности **МЧЭ**).

Концы КН заканчиваются стерженьками диаметром **0,5 мм** и длиной **2 мм**.

Приспособление, на котором вытягиваются КН, представляет собой (см. **рис.4а, б, в**) массивный корпус и два держателя на полозьях. Один из держателей закрепляется крепежным винтом, а второй отводится с расплавленным кварцем в момент нагрева КН газовой горелкой.

Быстротой отвода держателя и температурой горящего газа (газовой смеси) регулируется толщина КН.

Рис.4. Общий вид приспособления для изготовления КН (а, б, в) и КМД вариометра, предназначенного для измерения Н-составляющей ГМП с КН и КМ (г).

Процесс изготовления демпфера для ПМС.

Демпфер (Д) ограничивает и демпфирует колебания ПМС, а также препятствует процессу закручивания КН при резком изменении внешнего МП (или при перемещении КМД в пространстве). Общий вид различных вариантов конструкции демпфера (Д) и схемы расположенной внутри него ПМС показаны на *рис.5*.

Демпфер, - единственная металлическая деталь КМД, расположенная непосредственно вблизи МЧЭ (магнита). Он изготавливается из совершенно немагнитного материала (*чистого алюминия или электролитической меди*) с обязательной предварительной проверкой его на немагнитность.

Демпфер выгибается из заготовки по чертежу, на немагнитной оправке, немагнитным молотком, а затем (для полной надёжности и в плане исключения *магнитных наслоений*) в течение **2...3 с** он травится в азотной кислоте

Далее происходит процесс промывания демпфера в спирте, проводится его серебрение, а затем он сушится в термостате.

Рис.5. Общий вид различных вариантов конструкции КР и демпфера (Д), а также схема расположения (подвески) ПМС с МЧЭ.

Процесс сборки подвесной магнитной системы является одной из наиболее ответственных процедур при изготовлении КМД.

Подвесная магнитная система (**ПМС**) состоит из МЧЭ (магнита), кварцевого зеркала (**ЗО**) и кварцевого стержня (**КН**). Схема изготовления одного из вариантов ПМС показана на **рис.6**. На этом же рисунке представлены фото вариантов крепления (подвеса) ПМС при помощи КН в конструкции КР, а так же схема расположения ПМС в конструкции измерительной части вариометра.

Рис.6. Схема ПМС, варианты ее расположения (подвеса) при изготовлении КМД и общая схема расположения элементов в процессе сборки вариометра.

При изготовлении стандартных серийных вариометров для МО используется вариант ПМС, который показан первым слева на **рис. 7а**, а также и на **рис.6**.

Рис.7. Схемы (а) и общий вид (б) различных вариантов ПМС для различного типа магнитометрических приборов.

Процесс изготовления ПМС начинается в следующей последовательности операций.

1. Магнит (особенно его центральное отверстие) тщательно промывается и очищается спиртом, продувается сильной струей кислорода и незначительно нагревается на газовой горелке (до температуры **60...70°C**). Во время нагрева в центральное отверстие магнита запрессовывается кварцевый стержень, как показано на **рис.2г** и **рис.2д**, с очень высокой конусностью. Запрессовка производится вручную и без применения клея.

2. После запрессовки стержень обрезается до длины около **25 мм** и вместе с магнитом приваривается обоими концами к кварцевому держателю. Последняя операция позволяет правильно (параллельно стержню) приварить кварцевое зеркало (ЗО) с таким расчётом, чтобы оно сверху касалось магнита (см. **рис.6**).

3. Усики у кварцевого зеркала предварительно выгибаются и оттягиваются для удобства приварки. При приварке усиков ЗО его параллельность стержню проверяется визуально.

4. После этого готовая подвесная магнитная система отваривается от кварцевого держателя.

Процесс изготовления кварцевой рамки включает в себя проведение следующих процедур.

1. Кварцевая рамка (**КР**) для стандартных серийных КМД с размерами корпуса $\text{Ø}100 \times 30$ мм (см. **рис.5**) изготавливается из штабиков кварцевого стекла (см. **рис.3в**) диаметром 4 и 8 мм. Сварка ведётся в пламени кислородно-водородной смеси, средней интенсивности.

2. К ножке толщиной 8 мм и длиной более **25 мм** (после уменьшения ее длины до **20 мм**) приваривается два штабика толщиной **4 мм** и общей длиной около **70 мм** с оттянутыми концами и без загиба.

3. Верхний торец ножки (стойки) шлифуется на абразивном круге до получения плоской площадки для демпфера (см. **рис.3а**).

4. После шлифовки оттянутые концы загибаются с таким расчётом, чтобы расстояние между концами было около **65 мм**, а вертикальные размеры загнутых концов – около **10 мм**.

5. На обоих концах полученной рамки привариваются по кварцевому усика диаметром 2 мм и длиной 4 мм, а около стойки усик диаметром 1 мм и длиной 3 мм (см. **рис.4г** и **рис.5**). Первые два усика используются для установки КМ (показан на **рис.4г**), а третий, - для неподвижного, «**фиксированного**» кварцевого зеркала (фиксированный **30**).

Процесс сборки вариометров включает в себя компоновку и сборку всех основных ранее изготовленных элементов схемы КМД.

1. **КР** вставляется в корпус вариометра, ножка рамки зажимается стопорным винтом и заклеивается клеем БФ-2.
2. В зависимости от назначения вариометра, производится его юстировка.
3. Внутри корпуса устанавливается **осушитель** (см. **рис.3ж**) наполненный силикагелем, который *предназначен для устранения влажности внутри корпуса КМД* в процессе его эксплуатации при изменении температуры внешней окружающей среды.
4. Корпус **КМД** закрывается крышкой (см. **рис.3г** и **рис.3д**), которая крепится тремя немагнитными винтами.
5. Все места соединений разных частей собранного вариометра (в том числе и крепежные винты) для надёжной герметичности заливаются воском.

Процесс сборки кварцевой рамки состоит из следующих пяти

последовательных процедур:

- на шлифованный торец **КР** клеем БФ-2 приклеивается демпфер (см. **рис.5**);
- к **ПМС** с двух концов привариваются две **КН** (см. **рис.6**);
- **ПМС** кладётся на демпфер, а обе **КН** привариваются к **КР**;
- путём нагрева и перемещения концов стоек **КР** производится натяжение **КН** с провисанием их около **1 мм**;
- нагревом пламенем горелки стержней **КН** производится их выравнивание.

Процесс юстировки вариометров склонения D или восточной составляющей Y

состоит из следующих операций и необходимых действий.

1. Юстировка начинается с установки центра тяжести **ПМС** относительно её оси вращения. Правильное положение центра тяжести исключает влияние неточной установки прибора по уровню на его показания. Регулировка положения центра тяжести **ПМС** ведётся в искусственно созданном поле Z (поле места установки вариометра в пункте для регистрации вариаций), которое достигается при помощи колец Гельмгольца. Вариометр D при этой регулировке располагается в горизонтальной плоскости, в положении Z –вариометра, а **ПМС** при помощи изгиба усиков и смещения центра тяжести по вертикали приводится в горизонтальное положение.

2. Раскручивание **КН** производится с помощью контрольного вариометра, который используется для правильной установки колец Гельмгольца при создании **МП** строго вдоль направления на магнитный меридиан. В процессе настройки D-вариометра, если **КН** не закручены, при создании большого дополнительного поля (**50...100 мкТл**) вдоль магнитного меридиана, то положение световой метки на шкале специального приспособления (**СП**) не должно измениться. В противном случае приходится производить следующие операции: отворачивать нижнюю **КН**, раскручивать верхнюю **КН**, вновь приваривать нижнюю **КН** и снова контролировать их закрученность и правильное положение центра тяжести **ПМС** (см. первую операцию юстировки), которое при тонких **КН** нарушается очень редко.

3. Приваривается фиксированное зеркало (**ЗО**), его положение относительно корпуса вариометра контролируется поворотом вариометра в горизонтальной плоскости на 360° , при этом повороте положение световой метки от фиксированного зеркала на шкале **СП** не должно изменяться.

При помощи подъёма или опускания концов **КН** добиваются правильного взаимного расположения зеркал – фиксированного **ЗО** и **ПМС**. В этом случае положение обеих световых меток на шкале **СП** при повороте вариометра в горизонтальной плоскости на 360° не должно изменяться. Расстояние между световыми метками при оптическом рычаге в **1 метр должно быть 2...3 см** (подвижная световая метка должна перемещаться в сторону возрастания поля) и они должны быть на одном уровне, чтобы обе попадали в щель регистратора (применяемого для аналоговых приборов).

4. К усикам **КР** крепятся два одинаковых **КМ** северными концами к северу (при увеличении чувствительности). Эти **КМ** уменьшают поле Н и определяют чувствительность D-вариометра. Калибровка вариометра и определение (контроль) его чувствительности осуществляемого при помощи колечной системы Гельмгольца или при подаче постоянного тока в обмотку на корпусе **КМД** (см. **рис.3з**). После этого вариометр промывается спиртом, внутри его корпуса устанавливается (как было описано выше) осушитель с силикогелем и он закрывается крышкой.

Последовательность операций при юстировке вариометров Н и Z (Т) производится следующим образом.

Первые три операции (1...3) производятся так же, как было описано выше, и при юстировке вариометров D.

4. **КМ** для вариометров Н привариваются с таким расчётом, чтобы полностью скомпенсировать горизонтальную составляющую (Н) геомагнитного поля **ГМП** и с учётом взаимного расположения вариометра и регистратора (для аналоговых приборов).

5. **КМ** для вариометра Z (или аналогично для Т-вариометра) компенсируют 1/2 – 2/3 вертикальной (Z) составляющей **ГМП** и предварительно устанавливаются с обеих сторон **КР**. Заданная чувствительность вариометра достигается смещением центра тяжести **ПМС** относительно ее оси вращения. В процессе настройки и юстировки следует учитывать, что на Z-вариометры оказывает большое влияние (по сравнению с вариометрами D и H) изменение температуры окружающей среды. Поэтому (для обеспечения заданной в ТЗ характеристики **ТК** - **не более 1 нТл /°С**) для Z-вариометров опытным путем подбираются **ПМС** и **КМ** системы с наименьшим значением **ТК**. Следует отметить, что иногда в процессе изготовления Z-вариометра удается практическим подбором (из большой партии) **КМ** с разными знаками **ТК** добиться значения практически нулевого **ТК** в заданном температурном диапазоне его применения.

Литература

1. **Бобров В.Н.** Универсальный высокостабильный чувствительный элемент с нулевым температурным коэффициентом для магнитометров, вариометров и микровариометров, регистрирующих любую компоненту земного магнитного поля // Труды ИЗМИРАН. М., Вып.18 (28). С.55-67. 1961.
2. **Бобров В.Н.** Серия кварцевых магнитных вариометров // Геомагнетизм и аэрономия. М., Т.2, №3. С.348-356. 1962.
3. **Бобров В.Н.** Кварцевые геомагнитные приборы // Вестник Академии наук СССР. М., Вып.2. С.82-84. 1963.
4. **Бобров В.Н.** Трехкомпонентная полевая магнитовариационная станция «ИЗМИРАН-4» // Геомагнетизм и аэрономия. М., Т. 5, № 5. С.892-895. 1965.
5. **Бобров В.Н.** Пятикомпонентная полевая электромагнитная вариационная станция // Геомагнетизм и аэрономия. М., Т.11, №3. С.570-573. 1971.
6. **Любимов В.В.** Кварцевые датчики магнитного поля, магнитовариационные станции и приборы на их основе (Библиография) // Евразийское научное объединение. М. №5 (63). С.130-144. DOI: 10.5281/zenodo.3888083. 2020.